

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АО «Узкимёсаноат»

Тажиббаева Кызларгул Ажиниязовна

PhD, доцент кафедры «Финансы и цифровая экономика» ТГЭУ

Аннотация. В статье рассматривается деятельность АО «Узкимёсаноат», которое функционирует как юридическое лицо с самостоятельной имущественной базой. Обладая активами, переданными в его уставной фонд, предприятие имеет возможность распоряжаться своим имуществом в соответствии с установленными нормами и законодательными требованиями. Это дает ему право вести хозяйственную деятельность, направленную на развитие и укрепление отрасли, а также приобретать новые активы для повышения своей конкурентоспособности. Кроме того, проведен детальный анализ инвестиционных проектов, реализуемых в химической отрасли Узбекистана в период с 2022 по 2027 годы. Исследование охватывает ключевые аспекты инвестиционной деятельности, включая объемы привлекаемых средств, направления финансирования, основные цели и ожидаемые результаты.

Особое внимание уделено модернизации и техническому переоснащению существующих производств, внедрению передовых технологий, направленных на повышение эффективности производства и улучшение экологической безопасности. Анализ также рассматривает перспективы создания новых мощностей, развитие сырьевой базы, расширение экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции. Проведенное исследование позволяет оценить эффективность реализуемых инициатив, выявить возможные риски и определить стратегические приоритеты, направленные на долгосрочное развитие химической промышленности страны.

Ключевые слова: акционерное общество, химическая промышленность, инвестиция, экспортно-импортная деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

В 2001 году, в рамках реформирования системы управления химической промышленностью и развития акционирования, постановлением Кабинета Министров была создана государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат». Она была организована в форме открытого акционерного общества, заменив ликвидированную Узбекскую ассоциацию предприятий химической промышленности «Узхимпром».

В 2004 году, с целью формирования единой системы производства и реализации минеральных удобрений, Кабинетом Министров было принято решение о передаче территориальных акционерных обществ «Кишлокхужаликкиме» в состав ГАК «Узкимёсаноат». Это стало частью реформы управления предприятиями химической промышленности и мер по улучшению агрохимического обслуживания сельского хозяйства, в результате которой была ликвидирована ГАК «Узкишлокхужаликкиме».

В 2015 году, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, ГАК «Узкимёсаноат» была преобразована в акционерное общество с тем же названием. В 2016 году, в рамках реформирования системы защиты растений и агрохимического обслуживания сельского хозяйства, было создано АО «Узагрокимёхимоя», в структуру которого вошли 13 территориальных акционерных обществ «Кишлокхужаликкимё», что привело к их выведению из состава АО «Узкимёсаноат». В 2023 году, в рамках ускорения реформирования

предприятий с государственным участием, функции акционера по государственному пакету акций в АО «Узкимёсаноат» были переданы Агентству стратегических реформ.

В 2017 году, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», была утверждена организационная структура АО «Узкимёсаноат» и определены ключевые направления его деятельности. Основное внимание уделено снижению производственных издержек и себестоимости продукции за счет внедрения современных технологий, автоматизированных систем управления и оптимизации управленческих процессов. Развитие отрасли ориентировано на диверсификацию производства, глубокую переработку местного минерального сырья, внедрение инновационных технологий и выпуск востребованной на мировом рынке химической продукции.

Важным направлением является анализ импорта химической продукции с целью углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации, что способствует укреплению взаимодействия с малыми предприятиями и крупными производствами страны. Для обеспечения сельскохозяйственных производителей необходимыми удобрениями предусмотрено устойчивое снабжение азотными, фосфорными, калийными и комплексными удобрениями в сбалансированных пропорциях.

Развитие инвестиционной деятельности включает совершенствование проектных работ, их экспертизы и привлечение прямых иностранных инвестиций, что способствует модернизации отрасли. Важная роль отведена повышению эффективности предприятий, входящих в структуру АО «Узкимёсаноат», через внедрение современных принципов корпоративного управления.

Особое внимание уделено поддержке научных исследований и разработке новых конкурентоспособных технологий, направленных на снижение энерго- и ресурсоемкости производства. Для реализации этих задач предусмотрена система повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических и управленческих кадров, способных эффективно работать в рыночных условиях и применять современные методы управления.

Акционерное общество «Узкимёсаноат» является юридическим лицом, обладающим самостоятельным имуществом, включая активы, переданные в его уставной фонд. Оно имеет право распоряжаться своим имуществом, вести хозяйственную деятельность, приобретать активы и осуществлять имущественные и неимущественные права от своего имени.

Деятельность АО «Узкимёсаноат» носит коммерческий характер, и его основной целью является получение дохода путем развития химической промышленности Республики Узбекистан. Как единая корпоративная структура, оно представляет отрасль на национальном уровне, обеспечивая координацию работы предприятий и реализацию стратегических задач в сфере производства химической продукции.

В системе АО «Узкимёсаноат» работают крупнейшие промышленные предприятия страны, такие как АО «Навоизот», АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Аммофос-Максам», АО «Дехканабадский калийный завод», ООО «Кунградский содовый завод», ООО «Биринчи резинотехника заводи» и другие. Эти предприятия вносят значительный вклад в развитие химической промышленности, обеспечивая производство востребованной продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года №ПП-3246 «О мерах по совершенствованию экспортно-импортной деятельности организаций химической промышленности» в рамках совершенствования экспортно-импортной деятельности в химической промышленности, в системе АО «Узкимёсаноат» была создана внешнеторговая компания ООО «Узкимёимпэкс», ставшая единым агентом по внешнеэкономическим операциям. Ее деятельность направлена на изучение мирового рынка, расширение географии экспорта и продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки. Для этого внедряются современные логистические решения, создаются торговые дома и представительства за рубежом, используется система консигнации и другие формы договорных отношений.

Компания активно участвует в международных тендерах, выставках и ярмарках, что способствует демонстрации продукции, налаживанию долгосрочных партнерских отношений и привлечению новых клиентов. Важной задачей является закупка за рубежом необходимого оборудования, сырья, комплектующих и материалов для обеспечения стабильной работы предприятий химической отрасли.

ООО «Узкимёимпэкс» занимается анализом мировых цен на химическую продукцию, заключает экспортные и импортные контракты с учетом изменяющихся рыночных условий, обеспечивает своевременное поступление средств за реализованную продукцию и выполнение контрактных обязательств по поставкам. Особое внимание уделяется привлечению иностранных компаний для перерабатывающих операций на территории Узбекистана, что способствует эффективному использованию производственных мощностей и увеличению выпуска конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.

ООО «Узкимёимпэкс» занимается экспортом широкой номенклатуры продукции, производимой предприятиями химической отрасли. Важнейшими позициями в экспорте остаются минеральные удобрения, химические реагенты и сырье, востребованные на международных рынках.

Основными направлениями сбыта продукции являются страны Юго-Восточной Азии, включая Индию, Вьетнам, Шри-Ланку, Бангладеш и Малайзию, где сохраняется высокий спрос на химическую продукцию. Годовой экспортный потенциал в данном регионе оценивается в 350–400 тысяч тонн.

Соседние государства, такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, остаются стратегически важными рынками сбыта минеральных удобрений, общий объем экспорта в эти страны может достигать 450 тысяч тонн

в год. Дополнительно перспективными направлениями являются Афганистан, Иран и Турция, где объем поставок минеральных удобрений превышает 100 тысяч тонн ежегодно.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности» в рамках реформирования и повышения инвестиционной привлекательности химической промышленности был утвержден План мероприятий по реализации поэтапных преобразований в отрасли. Основное внимание уделено диверсификации производства, расширению ассортимента востребованной продукции и привлечению прямых инвестиций в создание новых мощностей.

Программа предусматривает модернизацию действующих предприятий, передачу активов отечественным и зарубежным инвесторам, а также внедрение передовых методов корпоративного управления в структуре АО «Узкимёсаноат». Эти меры направлены на повышение эффективности работы предприятий, укрепление их финансового состояния и развитие химической отрасли как одного из ключевых секторов экономики.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2021 года №ПП-4992 «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью» направлено на стратегическое реформирование химической промышленности в условиях экономических преобразований. В нем определены ключевые долгосрочные направления трансформации отрасли, включающие технологическую модернизацию, создание многосвязных цепочек добавленной стоимости, развитие глубокой переработки отечественного сырья, сокращение экспорта необработанных ресурсов, изменение системы хозяйственных и имущественных отношений, привлечение частного капитала, цифровизацию, усиление взаимодействия науки и производства, а также совершенствование подготовки кадров. Эти меры нацелены на повышение эффективности отрасли, внедрение современных технологий и привлечение инвестиций.

Согласно постановлению и утвержденному «Плану мероприятий по поэтапной реализации реформ в химической отрасли» проводится комплексная работа, направленная на глубокую трансформацию отрасли. Реализация предусмотренных мер охватывает различные аспекты развития, включая технологическую модернизацию производственных мощностей, расширение переработки отечественного сырья, оптимизацию хозяйственных отношений и привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется снижению влияния государства на предприятия, повышению их операционной эффективности и созданию условий для конкурентоспособного роста. Важной частью реформ является цифровизация процессов, внедрение современных систем управления и учетных стандартов, что способствует повышению прозрачности и эффективности деятельности. Взаимодействие науки и производства выходит на новый уровень за счет внедрения инновационных технологий и организации

научных разработок, направленных на совершенствование отраслевых процессов. Подготовка и переподготовка кадров становятся ключевыми факторами устойчивого развития, обеспечивая предприятия квалифицированными специалистами, способными работать в условиях технологических изменений. Все эти меры направлены на создание высокотехнологичной, конкурентоспособной химической промышленности, способной не только удовлетворять внутренние потребности, но и успешно интегрироваться в мировой рынок.

Химическая промышленность Узбекистана играет ключевую роль в экономике страны, формируя основу ее долгосрочного и устойчивого развития. Будучи стратегически важным сектором, она обеспечивает широкий спектр отраслей промышленности необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, определяя их масштабы, направления и темпы роста. В этой сфере активно функционируют крупные предприятия, занимающиеся производством минеральных удобрений, кислот, полимеров, резинотехнических изделий и другой химической продукции, востребованной как на внутреннем, так и на международном рынке.

Развитие химической промышленности в Узбекистане обусловлено наличием значительных природных ресурсов, включая сырье для производства удобрений, химических реагентов и строительных материалов, а также благоприятными условиями для привлечения инвестиций. Ключевыми преимуществами отрасли являются высокая квалификация кадров, развитая инфраструктура, широкая сеть коммуникаций, доступность банковских и юридических услуг, а также сравнительно низкие затраты на энергоресурсы. Это делает химическую индустрию страны привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов, способствует модернизации производственных мощностей и стимулирует внедрение инновационных технологий. В условиях экономических реформ химическая промышленность становится не только важным элементом национального промышленного комплекса, но и драйвером технологического прогресса, обеспечивающим повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Химическая промышленность Узбекистана с момента своего формирования была ориентирована преимущественно на производство минеральных удобрений, что стало основой ее развития. В настоящее время этот сектор занимает важное место в экономике страны, обладая значительным производственным, сырьевым и научно-техническим потенциалом. Комплексное развитие химических предприятий рассматривается как одна из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление промышленного потенциала и повышение конкурентоспособности отрасли.

Химическая продукция широко используется в различных сферах экономики, обеспечивая потребности сельского хозяйства, горнодобывающей, нефтегазовой, электронной, строительной и пищевой промышленности. Благодаря развитой инфраструктуре и модернизации производств химическая отрасль активно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, включая

неорганические вещества, реагенты, полимерные и резинотехнические материалы. Важную роль в этом процессе играют предприятия, входящие в состав АО «Узкимёсаноат», специализирующиеся на выпуске минеральных удобрений, химических реагентов, средств защиты растений и других видов продукции, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Стратегическое развитие химической промышленности направлено на повышение эффективности производства, внедрение передовых технологий, углубление переработки сырья и расширение спектра выпускаемой продукции. Важным фактором роста остается увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, что способствует укреплению позиций Узбекистана в международной промышленной кооперации.

Сегодня предприятия АО «Узкимёсаноат» выпускают более 180 наименований химической продукции, обеспечивая широкий спектр отраслей экономики необходимыми материалами и компонентами. Важнейшей задачей на современном этапе является достижение сырьевой независимости за счет сокращения импорта и освоения новых видов продукции. Это требует активного расширения производственной номенклатуры, повышения конкурентоспособности экспортируемой продукции и наращивания экспортного потенциала путем использования местных ресурсов.

Для достижения этих целей проводится масштабная модернизация отрасли, включающая техническое перевооружение, реконструкцию действующих мощностей и привлечение инвестиций, в том числе за счет создания совместных предприятий с иностранными партнерами. В основе современной структуры химической промышленности остается производство минеральных удобрений, в первую очередь азотных и фосфорных, которые составляют значительную часть валовой продукции отрасли. В последние годы ускоренными темпами развивается производство и переработка синтетических материалов и полимеров, а также выпуск товаров народного потребления.

Модернизация предприятий сопровождается внедрением передовых технологий, обновлением оборудования и переоснащением производственных цехов, что способствует повышению эффективности производства, снижению себестоимости продукции и улучшению ее качества. Эти меры направлены на укрепление позиций Узбекистана на мировом рынке химической продукции и создание условий для устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Развитие химической промышленности Узбекистана в ближайшей перспективе направлено на создание современных высокотехнологичных предприятий, способных производить конкурентоспособную продукцию для мирового рынка. Важнейшими направлениями остаются модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей, расширение выпуска фосфорных удобрений и привлечение как отечественных, так и иностранных инвестиций. Эти меры призваны повысить эффективность отрасли, сократить зависимость от импорта и укрепить позиции страны в глобальной промышленной кооперации.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Узбекистан обладает значительными возможностями для дальнейшего роста химической индустрии, которая занимает важное место в структуре национальной экономики. Для ускоренного развития отрасли большое значение имеет сотрудничество с ведущими мировыми производителями, что позволяет внедрять передовые технологии, создавать новые производственные комплексы и осваивать перспективные рынки сбыта. За годы независимости в республике введены в эксплуатацию ряд новых объектов, что создает необходимость в развитии сырьевой базы и обеспечении смежных отраслей промышленности необходимыми материалами.

Одним из успешных примеров реализации инвестиционных проектов стало создание производства шинной продукции в специальной индустриальной зоне «Ангрен». Совместно с китайской компанией «Poly Technologies» был построен завод, введенный в эксплуатацию в декабре 2018 года. Сегодня ООО «Биринчи резинотехника заводи» является единственным производителем автомобильных и сельскохозяйственных шин, а также конвейерных лент в Центральной Азии. Высокие производственные мощности предприятия позволяют не только удовлетворять внутренний спрос, но и поставлять продукцию на зарубежные рынки, что свидетельствует о росте экспортного потенциала химической отрасли Узбекистана и расширении ее международного присутствия.

АО «Навоiazот», одно из крупнейших предприятий химической промышленности Узбекистана, продолжает активную модернизацию и расширение своих производственных мощностей. В декабре 2019 года здесь был запущен комплекс по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды, что стало важным шагом в развитии отечественного химического производства. В первой половине 2020 года предприятие ввело в эксплуатацию современное производство азотной кислоты, значительно увеличив объемы выпускаемой продукции. К концу того же года начал работу комплекс по производству аммиака и карбамида, что позволило удовлетворить растущий спрос в аграрном секторе и повысить экспортный потенциал химической отрасли.

С учетом увеличивающихся потребностей различных сфер экономики в 2021 году были освоены новые виды продукции, включая реагенты на основе карбоксиметилцеллюлозы для нефтегазовой, строительной, продовольственной и медицинской отраслей, а также медицинский кислород на базе Ташкентского кислородного завода. В АО «Навоiazот» начался выпуск карбамидно-формальдегидного концентрата и формалина, что стало важным этапом в углубленной переработке метанола.

В 2022 году успешно завершены три крупных проекта, направленных на развитие производства современных химических материалов. В городе Чирчик на площадке промышленного индустриального парка «Химград» были созданы предприятия по выпуску вспененного полипропилена и термопластов, обеспечившие новые рабочие места и укрепившие сырьевую базу для

производства полимерных изделий. В АО «Навоиазот» был реализован первый этап проекта по выпуску гидроксипропилметилцеллюлозы, востребованной в строительной и фармацевтической промышленности.

Эти проекты не только способствуют развитию химической отрасли Узбекистана, но и вносят значительный вклад в индустриальное развитие страны, повышая уровень локализации производства и расширяя экспортные возможности.

В настоящее время около 30% выпускаемой продукции предприятий АО «Узкимёсаноат» экспортируется на рынки Юго-Восточной Азии, Китая, Ирана и соседних стран. Это свидетельствует о значительном потенциале узбекской химической промышленности на международном уровне и ее высокой конкурентоспособности. Расширение экспорта и освоение новых рынков продолжают оставаться стратегическими направлениями развития отрасли, способствующими увеличению притока валютных поступлений и укреплению позиций отечественных производителей на глобальном рынке.

В целях дальнейшей диверсификации химической промышленности, увеличения объемов привлечения прямых иностранных инвестиций и создания новых современных производств была утверждена Программа развития химической промышленности на 2019–2030 годы. Ее принятие, закрепленное постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №ПП-4265, направлено на модернизацию существующих мощностей, повышение их эффективности и формирование производственных кластеров. Эти меры призваны обеспечить выпуск востребованной продукции для различных отраслей экономики, повысить уровень локализации производства и расширить ассортимент продукции, ориентированной как на внутренний, так и на внешний рынки.

Программа также предусматривает внедрение передовых технологий, развитие научно-исследовательской деятельности, углубленную переработку сырья и создание новых промышленных комплексов. Все это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, усилить кооперацию с ведущими мировыми химическими компаниями и ускорить переход к инновационным методам производства. Таким образом, химическая промышленность Узбекистана продолжает динамично развиваться, оставаясь важным драйвером экономического роста страны.

Быстрое развитие экономики Узбекистана требует активного внедрения инновационных химических технологий, совершенствования проектных решений в соответствии с мировыми стандартами, а также создания современной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных специалистов. Формирование научного потенциала и привлечение передовых знаний становятся ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность отрасли.

Для повышения профессионального уровня специалистов, налаживания прочных научных и производственных связей, привлечения зарубежного опыта и активного вовлечения научного сообщества в инновационные разработки в

области химии реализуется масштабный проект по созданию научно-исследовательского и проектного института — Центра химических технологий. В рамках сотрудничества с Корейским исследовательским институтом химических технологий (KRICT) этот центр создается на базе Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии и АО «Узкимёсаноатлойиха».

Принятие постановления Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года №ПП-3983 стало важным шагом в развитии отечественной химической науки. Создание центра направлено на развитие фундаментальных и прикладных исследований, формирование тесной интеграции науки, проектирования и производства, а также разработку передовых решений, способствующих внедрению новых технологических процессов в химической промышленности. Благодаря международному сотрудничеству и поддержке ведущих зарубежных институтов создаются условия для подготовки кадров нового поколения, способных внедрять инновации и обеспечивать устойчивый рост отрасли.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 октября 2022 года №ПП-388 была утверждена целевая Программа стратегического развития химической и газохимической промышленности. В рамках этой программы в период 2022–2027 годов планируется реализация масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание современных технологических кластеров. В частности, в «Навоийском химическом технопарке», «Ферганском химическом технопарке» и «Каракалпакстанском химическом технопарке» предусматривается запуск новых производств, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В таблице рассмотрим основные данные по инвестиционным проектам в химической отрасли Узбекистана.

Таблица 1

Основные данные по инвестиционным проектам в химической отрасли Узбекистана за 2022-2027 гг.¹⁸⁰

Химический технопарк	Количество проектов	Объем инвестиций (млрд \$)	Реализуемые проекты (млрд \$)	Перспективные проекты (млрд \$)	Новые рабочие места
Навоийский	31	5,3	1,317	4,026	-
Ферганский	6	0,599	0,329	0,270	-
Каракалпакстанский	7	4,7	0,183	4,52	-
Всего	44	10,645	9,9	-	≈ 4000

Эти данные демонстрируют масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие химической промышленности Узбекистана через создание технологических кластеров.

Общий объем инвестиций составляет **10,645 млрд долларов**, из которых **9,9 млрд долларов** привлечены в виде прямых иностранных инвестиций и

¹⁸⁰ Составлено автором на основе данных АО «Узкимёсаноат»

кредитных ресурсов. Это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международных партнеров и финансовых институтов.

Наибольший объем инвестиций приходится на **Навоийский химический технопарк – 5,3 млрд долларов (50% от общего объема)**. Это объясняется высокой концентрацией промышленных предприятий в регионе, наличием развитой инфраструктуры и подготовленных кадровых ресурсов. В данный момент здесь реализуется проектов на сумму **1,317 млрд долларов**, а перспективные инициативы оцениваются в **4,026 млрд долларов**.

Каракалпакстанский химический технопарк также привлекает значительный объем инвестиций – **4,7 млрд долларов (44% от общего объема)**. Однако текущий уровень реализуемых проектов здесь пока значительно ниже – **0,183 млрд долларов**, что может свидетельствовать о начальном этапе формирования индустриального кластера, требующем дополнительных подготовительных работ.

Ферганский химический технопарк занимает наименьшую долю в программе – **0,599 млрд долларов (5,6% от общего объема)**. Однако в нем уже реализуется **0,329 млрд долларов** из общей суммы, что говорит о более сбалансированном темпе развития.

Проекты предусматривают создание **около 4000 новых рабочих мест**, что способствует повышению занятости и улучшению экономической ситуации в регионах. Влияние программы выходит за рамки химической промышленности, так как ее реализация приведет к развитию смежных отраслей, таких как машиностроение, логистика и строительство.

Основной акцент делается на **производство продукции с высокой добавленной стоимостью**, что позволит Узбекистану укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок химической продукции. Однако, учитывая высокую долю перспективных проектов (особенно в Каракалпакстанском технопарке), успешная реализация программы потребует значительных организационных усилий, привлечения технологических партнеров и эффективного управления инвестиционными ресурсами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Химическая промышленность играет ключевую роль в экономике, обеспечивая сырьем и материалами практически все отрасли производства и оказывая непосредственное влияние на уровень технологического развития страны. Продукция химических заводов используется повсеместно, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни и современной индустрии.

Развитие химической промышленности тесно связано с общим уровнем экономического роста, поскольку именно этот сектор обеспечивает создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Производство и экспорт химических продуктов глубокой переработки позволяют не только укрепить позиции страны на международном рынке, но и сократить зависимость от импорта ключевых компонентов. Это особенно важно для стратегической

независимости, поскольку наличие собственного производства снижает уязвимость перед внешними экономическими и политическими рисками.

Большая часть продукции химической индустрии используется в качестве промежуточного сырья для дальнейшей переработки. На различных этапах оно трансформируется в материалы и изделия, востребованные в текстильной, деревообрабатывающей, строительной, сельскохозяйственной, машиностроительной и многих других отраслях. Таким образом, эффективность химической промышленности определяет конкурентоспособность всей производственной цепочки, обеспечивая промышленный комплекс страны необходимыми компонентами и технологиями.

Ведущие мировые экономики сумели сосредоточить у себя производство высокотехнологичных химических материалов, что стало возможным благодаря многолетней инновационной деятельности и структурным реформам. В то же время крупнотоннажные производства базовых химических продуктов все чаще переносятся в регионы с доступными природными ресурсами и более низкими затратами на рабочую силу.

Для дальнейшего развития химической промышленности необходимо обеспечить устойчивую работу основных производств, повысить их эффективность и снизить энергоёмкость. Это требует рационального распределения природных ресурсов, в частности, своевременного и достаточного снабжения предприятий природным газом для глубокой переработки. Также важным направлением является реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и реконструкцию существующих мощностей, а также строительство новых объектов, что позволит снизить энергозатраты и повысить конкурентоспособность отрасли.

Реформирование химической отрасли должно проходить поэтапно, с учетом совершенствования организационной структуры АО «Узкимёсаноат» и повышения эффективности корпоративного управления. Для этого необходимо привлекать прямые инвестиции, что обеспечит устойчивый рост и финансовую стабильность предприятий. Улучшение финансового состояния организаций химической промышленности потребует реализации комплекса мер по повышению рентабельности и оптимизации деятельности.

Одним из ключевых направлений является постепенная отмена государственного регулирования в сфере реализации минеральных удобрений. Это подразумевает отказ от установления фиксированных уровней рентабельности, декларирования цен и других ограничительных механизмов, препятствующих свободному ценообразованию. Также важно обеспечить равный доступ всех участников рынка к биржевым торгам, что создаст конкурентную среду и повысит эффективность распределения минеральных удобрений.

Комплексная реализация этих задач позволит создать условия для устойчивого развития химической промышленности, повысить её конкурентоспособность, снизить издержки и обеспечить более эффективное

использование ресурсов, способствуя укреплению позиций отрасли в национальной экономике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат». // <https://lex.uz/uz/docs/3168473>
2. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года №ПП-3246 «О мерах по совершенствованию экспортно-импортной деятельности организаций химической промышленности». // <https://lex.uz/ru/docs/3324021>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года №ПП-3983 «О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/4023832>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности». // <https://lex.uz/ru/docs/4271634>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 октября 2022 года №ПП-388 «Об утверждении целевой Программы стратегического развития химической и газохимической промышленности» // <https://lex.uz/ru/docs/6231854>
6. Данные АО «Узкимёсаноат» за 2022-2027 гг.